

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ZnO SINTETIZADAS POR CO-PRECIPIÇÃO E POR SOL-GEL

MOREIRA, Leilane Duarte¹; OLIVEIRA, Josué Gomes¹; SOUZA, Ramon de Almeida¹; MEDEIROS, Susane Eterna Leite¹; MEDEIROS, Diego Lima²; SANTOS, Tiago Assunção¹

¹Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECEA) / Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana - BA, 44036-900, Brasil

²Rede de Tecnologias Limpas (TECLIM) / Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Balsas – MA, 65800-000, Brasil

✉ leilaneduarte.eng@gmail.com

Resumo

A nanotecnologia varia numa escala de 0,1 a 100 nm e oferece propriedades amplificadas de materiais devido à maior área superficial. As nanopartículas de óxido de zinco (ZnO), destacadas por suas propriedades elétricas, ópticas e magnéticas, são amplamente estudadas. Dentre os vários métodos para a síntese de nanopartículas, foram escolhidos o método de síntese por Co-precipitação e a síntese por Sol-gel, dois dos métodos mais acessíveis em laboratórios, para realizar a Análise de Ciclo de Vida (ACV) e estimar os impactos ambientais associados, considerando onze categorias diferentes. O ácido oxálico na Co-precipitação e o acetato de zinco no Sol-gel são críticos para os impactos ambientais de cada um. Ao final, a síntese Sol-gel demonstra menor impacto para o meio ambiente em comparação com a Co-precipitação, especialmente em termos de consumo energético.

Palavras-chave: ACV, nanopartícula, óxido de zinco.

1. Introdução

A nanotecnologia geralmente se aplica ao conhecimento e a engenharia em escala nanométrica, que vai de 0,1 a 100 nm. “Nano” vem do termo grego e significa pequeno, e um nanômetro equivale a um bilionésimo de metro, cerca de 1/80.000 do diâmetro de um fio de

cabelo humano, de modo que as propriedades dos materiais nano são potencializadas graças a maior área superficial [1].

Segundo Mayrinck *et al.* (2014) [2], quando os materiais adentram a escala nano, um fenômeno de confinamento de elétrons se manifesta, gerando propriedades elétricas, ópticas e magnéticas mais marcantes. Ao mesmo tempo, o aumento da relação entre área e volume desses nanomateriais amplifica os efeitos de superfície, conferindo-lhes diversas morfologias para variadas aplicações [2].

Estudos têm sido promovidos em relação ao uso de nanopartículas nas mais diversas áreas do conhecimento, e entre elas, a indústria cimenteira, afim de explorar os benefícios na matriz cimentícia através dessa tecnologia. Considerando o universo das nanopartículas, Kumar, Bansal e Garg (2021) [3] mostram que as nanopartículas de óxido de zinco (NP ZnO) contribuem de forma benéfica no aprimoramento do desempenho dos compostos de cimento. Este é um óxido metálico semiconductor que pertence à família II-VI e é conhecido por sua versatilidade e vasta aplicação em diversos campos [4]. A estrutura cristalina do ZnO é conhecida como wurtzita, apresentando uma configuração hexagonal, onde cada cátion (Zinco) é coordenado por quatro ânions (Oxigênio) nos vértices de um tetraedro [5].

O ZnO é um pó fino de coloração branca, com densidade de 5,6 g/cm³. Ele possui uma natureza molecular covalente e uma hibridização sp³, exibindo um caráter anfótero. Sua decomposição ocorre à pressão atmosférica em temperaturas acima de 1797 °C. É propenso à cristalização e, quando transformado em nanopartículas, sofre mudanças em suas propriedades, como aumento da área superficial e alterações estruturais [2]. Possui um bandgap de cerca de 3,3 eV à temperatura ambiente e uma energia de excitação de aproximadamente 60 meV [6].

No entanto, os diferentes processos de produção de nanopartículas causam diversos impactos ambientais, desde a obtenção das matérias-primas utilizadas até a gestão de seus resíduos. No decorrer desse trabalho, poderá ser observado que as sínteses de nanopartículas utilizam muitos produtos químicos, alguns dos quais são prejudiciais à saúde humana se inadequadamente manuseados e podem requerer quantidades significativas de recursos materiais e energéticos.

A toxicidade das nanopartículas é outro aspecto importante a ser analisado. Devido às suas propriedades únicas, como elevada superfície específica e alta reatividade, as nanopartículas podem penetrar nas células dos organismos vivos e causar danos [7]. Essas nanopartículas também podem ser absorvidas por organismos e entrar na cadeia alimentar, levando à bioacumulação (acúmulo de substâncias tóxicas nos organismos) e biomagnificação (aumento da concentração de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar) [8].

Dentre os vários métodos de obtenção de nano ZnO, os métodos escolhidos para o presente trabalho foram o de Co-precipitação, também chamado de *wet chemical process* (método químico úmido), e o Sol-gel (método físico-químico). Os critérios relevantes para a escolha desses métodos foram essencialmente a simplicidade e as informações disponíveis na literatura que permitiram

uma quantificação mais representativa das etapas envolvidas. São métodos simples por conter poucas etapas e não necessitarem de instrumentos ou técnicas complexas.

Assim, através das informações acerca da obtenção da nanopartícula de óxido de zinco, serão analisados no presente trabalho os impactos ambientais do ciclo de vida em onze categorias, sendo elas: Potencial de Acidificação (AP), Potencial de Aquecimento Global (GWP), Potencial de Eutrofização (EP), Ecotoxicidade (ECT), Saúde Humana: Cancerígeno (HHC), Saúde Humana: Não Cancerígeno (HHNC), Potencial de Destruição da Camada de Ozônio (ODP), Formação de Matéria Particulada (PMF), Potencial de Oxidação Fotoquímica (POP), Energia Renovável (Re), Energia Não-Renovável (N-Re), contemplado pela obtenção desta nanopartícula.

2. Metodologia

A metodologia utilizada para a avaliação de impactos ambientais foi a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que é uma estrutura quantitativa capaz de avaliar os impactos ambientais cumulativos associados às fases de extração, produção e consumo de um material [9]. Essa metodologia permite adotar um recorte de atuação, chamado “limite de fronteira”. Nesse caso, o limite foi do berço-ao-portão da fábrica, ou seja, da obtenção dos reagentes até a produção do produto. Quanto a unidade funcional do sistema de produto, os impactos foram quantificados por quilograma da nanopartícula de ZnO produzida. O transporte foi considerado apenas para os fornecedores de insumos dos inventários de 2º Plano. O transporte não foi considerado neste ACV, sendo apenas contabilizado de forma indireta nos subsistemas dos fluxos, mas não diretamente na síntese. Os sistemas de produto dos processos de síntese de NP ZnO, por co-precipitação e por sol-gel, podem ser observados na Figura 1 e na Figura 2, respectivamente.

Figura 1 - Sistema de Produto da produção de óxido de zinco por Co-precipitação. Fonte: Autores, 2026.

Figura 2– Sistema de Produto da produção de óxido de zinco por Sol-gel. Fonte: Autores, 2026.

O método de Co-precipitação consiste na mistura de sais solúveis com reagentes que promovem a precipitação da nanopartícula na forma sólida. A síntese descrita por Mahmood *et al.* (2022) [10], utilizada como referência, começou com a dissolução de sulfato de zinco ($ZnSO_4$) em água, seguida pela adição gradual de ácido oxálico (HO_2CCO_2H) em uma centrífuga, (demandando um gasto energético de 0,163 kWh por 15 minutos a 70 °C), onde ocorre a precipitação; depois, com a filtragem, estufa (gasto energético estimado de 6,60 kWh por 12 horas a 100 °C) e mufla (gasto energético estimado de 14,90 kWh por 4 horas a 700 °C), obtém-se o nano óxido de zinco desejado.

Para a obtenção de nano ZnO através do método Sol-gel, Lee *et al.* (2009) [11] utilizaram uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) que foi gradualmente misturada ao acetato de zinco ($Zn(CH_3CO_2)_2 \cdot 2H_2O$). Apesar do método aparentemente simplificado, possui uma obtenção mais lenta, a qual dura 7 dias [11].

As informações quantitativas para formulação do inventário foram obtidas em sua maior parte através dos artigos de Mahmood *et al.* (2022) e Lee *et al.* (2008) ([10], [11]). Esses artigos apresentaram os procedimentos, o que auxiliou na composição do sistema de produto; e as fórmulas das reações, que permitiram o cálculo das quantidades dos reagentes e produtos por estequiometria, considerando um rendimento de 100% da reação. Outras informações foram obtidas através das informações técnicas sobre os equipamentos utilizados no Laboratório de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), com exceção da estufa que foi oriunda da especificação do equipamento laboratorial. Logo, foi considerada apenas a produção em escala laboratorial, pelo fato da escassez de dados da produção industrial na literatura e dificuldade de compartilhamento de dados por parte das indústrias. O inventário do processo de síntese por co-precipitação está descrito na Tabela 1 e o inventário do processo de síntese por sol-gel está na Tabela 2.

Para calcular os impactos ambientais, foi utilizada a base de dados da Ecoinvent v.3.6, dando-se preferência, porém não exclusividade aos fluxos com referências mais próximas da realidade brasileira, como dados da América Latina ou Brasil. Para a efetiva realização dos cálculos, foi utilizado o software OpenLCA, uma ferramenta de ACV de acesso livre e código aberto, que permite aos usuários modelarem sistemas de produto para avaliações ambientais detalhadas. Os nomes dos fluxos de inventário estão representados na Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Inventário da produção de 1 kg de nanopartículas de óxido de zinco via Síntese de Co-precipitação.

ENTRADAS				
Nome	Quantidade	Unidade	Fluxo	Fornecedor no software
INSUMOS/RECURSOS ENERGÉTICOS				
Eletricidade (Centrifuga, 15 min)	1,63E-01	kWh	<i>Electricity, medium voltage; referência: Fisatom 60Hz 650W</i>	<i>Market for electricity, medium voltage electricity, medium voltage Cutoff, U - BR</i>
Eletricidade (Estufa, 12 h)	6,60E+00	kWh	<i>Electricity, medium voltage; referência: Estufa Analógica MYLABOR 550 W</i>	<i>Market for electricity, medium voltage electricity, medium voltage Cutoff, U - BR</i>
Eletricidade (Mufla, 4 h)	1,49E+01	kWh	<i>Electricity, medium voltage; referência: Forno Mufla Q318S24 3720 W</i>	<i>Market for electricity, medium voltage electricity, medium voltage Cutoff, U - BR</i>
INSUMOS/RECURSOS MATERIAIS				
Água	1,33E+00	kg	<i>Water, ultrapure</i>	<i>Water production, ultrapure water, ultrapure Cutoff, U - RoW market for sodium formate sodium formate Cutoff, U-GLO; market for sulfuric acid sulfuric acid Cutoff, U-GLO; market for water, ultrapure water, ultrapure Cutoff, U-GLO market for sulfuric acid sulfuric acid Cutoff, U-GLO; market for zinc oxide zinc oxide Cutoff, U-GLO</i>
Ácido Oxálico dihidratado ¹	1,55E+00	kg	<i>Oxalic Acid dihydrated</i>	
Sulfato de Zinco ²	1,99E+00	kg	<i>Zinc sulfate</i>	
SAÍDAS				
INSUMOS/RECURSOS MATERIAIS				
NP ZnO	1,00E+00	kg		
EMISSÕES PARA O AMBIENTE				
Ácido Sulfúrico	1,20E+00	kg	<i>Sulfuric Acid</i>	
Dióxido de Carbono	5,41E-01	kg	<i>Carbon Dioxide</i>	Fluxo elementar
Água	3,69E-01	kg	<i>Waste water</i>	Fluxo elementar

Fonte: Autores, 2026.

Notas:

¹O fluxo de ácido oxálico dihidratado foi obtido pelo balanço estequiométrico da mistura dos reagentes *sodium formate*, *sulfuric acid* e *water, ultrapure*. Fornecedores respectivamente apresentados na coluna "Fornecedor no Software".

² O sulfato de zinco foi obtido pelo balanço estequiométrico da mistura dos reagentes *zinc oxide* e *sulfuric acid*. Fornecedores respectivamente apresentados na coluna "Fornecedor no Software".

Tabela 2 - Inventário da produção de 1 kg de nanopartículas de óxido de zinco via Síntese de Sol-gel.

ENTRADAS				
Nome	Quantidade	Unidade	Fluxo	Fornecedor no software
INSUMOS/RECURSOS ENERGÉTICOS				
Eletricidade (Centrífuga, 1h)	6,50E-01	kWh	<i>Electricity, médium; voltage, referência: Fisatom 60Hz 650W</i>	<i>Market for electricity, medium voltage electricity, medium voltage Cutoff, U - BR</i>
INSUMOS/RECURSOS MATERIAIS				
Água	1,97E+00	kg	<i>Water, ultrapure</i>	<i>Water production, ultrapure water, ultrapure Cutoff, U - RoW</i>
Hidróxido de Sódio	4,43E-01	kg	<i>Sodium Hydroxide, without water, in 50% solution state</i>	<i>Market for sodium hydroxide, without water, in 50% solution state sodium hydroxide, without water, in 50% solution state Cutoff, U</i>
Acetato de Zinco dihidratado ¹	2,25E+00	kg	<i>Zinc Acetate</i>	Fluxo adicionado:
SAÍDAS				
INSUMOS/RECURSOS MATERIAIS				
NP ZnO	1,00E+00	kg		
EMISSÕES PARA O AMBIENTE				
Água	2,21E-01	kg	<i>Waste water</i>	Fluxo elementar

Fonte: Autores, 2026.

Notas: ¹O fluxo para Acetato de Zinco dihidratado ($Zn(CH_3CO_2)_2 \cdot 2H_2O$) não foi encontrado na base de dados, sendo assim, foi considerado o fluxo do Acetato de Zinco e a água separadamente, e depois, na quantificação de impactos foram somados os valores.

A avaliação de impacto ambiental foi realizada pelo método norte-americano TRACI v2.1, “*Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts*”; um método desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Pesquisa em Gestão de Riscos da *United States Environmental Protection Agency* (US EPA) para ACV de produtos químicos [12]. Em relação à demanda energética, foi utilizado o método de avaliação Cumulative Energy Demand (CED). Foram avaliadas onze categorias no total, nove pelo método TRACI e as duas últimas pelo método CED (as siglas são apresentadas conforme o nome da categoria na língua inglesa): Potencial de Acidificação (AP), Potencial de Aquecimento Global (GWP), Potencial de Eutrofização (EP), Ecotoxicidade (ECT), Saúde Humana – Cancerígeno (HHC), Saúde Humana – Não Cancerígeno (HHNC), Potencial de Destruição da Camada de Ozônio (ODP), Formação de

Matéria Particulada (PMF), Potencial de Oxidação Fotoquímica (POP), Energia Renovável (Re), Energia Não-Renovável (N-Re).

3. Resultados e discussão

Antes de calcular o impacto associado a cada síntese, a hipótese inicial é que o processo Sol-gel teria menor impacto associado, por conta da simplicidade de seus procedimentos, conforme pode ser observado em seu sistema de produto na Figura 2. O valor total de cada categoria de impacto e respectivas unidades de medida podem ser observadas na Tabela 3. Na análise de impacto por insumo, a água foi desconsiderada porque tinha valores muito abaixo dos demais, não havendo relevância significativa para as análises.

Tabela 3– Impactos Ambientais da produção de 1 kg de nanopartículas de óxido de zinco via sínteses de Co-precipitação e Sol-gel.

Categoria de Impacto	Sigla	Unidade de Referência	Co-precipitação	Sol-gel
Potencial de Acidificação	AP	kg SO ₂ eq	7,12E-02	2,75E-02
Potencial de Aquecimento Global	GWP	kg CO ₂ eq	1,20E+01	5,87E+00
Potencial de Eutrofização	EP	kg N eq	4,31E-02	2,06E-02
Ecotoxicidade	ECT	CTUe	2,46E+02	1,39E+02
Saúde Humana: Cancerígeno	HHC	CTUh	5,86E-07	3,48E-07
Saúde Humana: Não Cancerígeno	HHNC	CTUh	1,02E-05	8,33E-06
Potencial de Destruição da Camada de Ozônio	ODP	kg CFC11 eq	2,53E-06	2,32E-06
Formação de Matéria Particulada	PMF	kg PM _{2.5} eq	1,34E-02	7,16E-03
Potencial de Oxidação Fotoquímica	POP	kg O ₃ eq	6,35E-01	3,51E-01
Energia Renovável	Re	MJ eq	7,54E+01	8,71E+00
Energia Não Renovável	N-Re	MJ eq	1,90E+02	1,18E+02

Fonte: Autores, 2026.

Realizada a avaliação de impacto dos dois métodos de síntese, foi comprovada a hipótese, principalmente em relação ao consumo energético, já que a síntese Sol-gel não precisa secar na estufa nem calcinar na mufla, apesar de ter um tempo de produção mais extenso (sete dias). Em ODP e HHNC é onde os impactos se aproximam mais, porém ainda com uma diferença de 8,5% e 18,5%, respectivamente, em relação à Co-precipitação. A maior vantagem do método Sol-gel para obtenção de np ZnO se encontra em AP, com 61% de diferença. Na Figura 3, essa diferença fica clara através do gráfico, que demonstra visualmente que a síntese de co-precipitação obteve maiores impactos em todas as categorias avaliadas.

Figura 3 – Impactos ambientais relativos da produção de nanopartículas de óxido de zinco via síntese de Co-precipitação e Sol-gel. Fonte: Autores, 2026.

A categoria Acidificação (AP) está relacionada ao potencial de crescimento da emissão de íons de hidrogênio no meio ambiente, através de ácidos ou substâncias acidificantes, como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio que causam a chuva ácida. Logo, a utilização de Ácido Oxálico dihidratado, bem como a presença de ácido sulfúrico como resíduo do processo de Co-precipitação, contribuem significativamente nas emissões de íons de hidrogênio. Na síntese Sol-gel, o principal contribuinte para o AP foi o Acetato de Zinco, que para ser obtido necessita do ácido acético, cuja emissão de hidrogênio e nitrogênio estão incorporados como resíduos da sua produção.

Quanto ao Potencial de Aquecimento Global (GWP), está ligado à emissão de gases de efeito estufa que causam o aumento da temperatura na atmosfera e toma como referência quantitativa o dióxido de carbono equivalente (CO₂ eq). O Ácido Oxálico e o Acetato de Zinco tem grande influência, como poderá ser observado na Tabela 4, Tabela 5, Figura 4 e na Figura 5, devido à produção de seus precursores: metanoato de sódio e ácido acético, respectivamente. O ácido acético, nesse caso, foi sintetizado através do CO (monóxido de carbono) [13]. Para o fluxo de produção de CO, a base de dados no software considerou um processo industrial, o *market for carbon monoxide | carbon monoxide | Cutoff, U-RoW*, que consome energia e contribui para o GWP. Uma possibilidade de diminuir essa contribuição pode ser o aproveitamento do monóxido de carbono poluente como reagente para o ácido acético, por exemplo, sendo esse um caminho para mitigar a emissão desse gás poluente na atmosfera na síntese de ZnO por Sol-gel. O metanoato também utiliza monóxido de carbono em sua produção, mas tem outro componente

com grande influência em seu GWP, que é o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica.

Tabela 4 - Impacto por categoria e componente da síntese de NP ZnO por Co-precipitação.

Categoria de impacto		Eletricidade	Ácido Oxálico dihidratado	Sulfato de Zinco
Potencial de Acidificação	AP	2,04E-02	3,84E-02	1,24E-02
Potencial de Aquecimento Global	GWP	5,24E+00	5,27E+00	9,29E-01
Potencial de Eutrofização	EP	1,11E-02	2,85E-02	3,12E-03
Ecotoxicidade	ECT	5,63E+01	1,41E+02	4,88E+01
Saúde Humana: Cancerígeno	HHC	1,60E-07	3,62E-07	6,39E-08
Saúde Humana: Não Cancerígeno	HHNC	6,05E-07	2,41E-06	7,20E-06
Potencial de Destruição da Camada de Ozônio	ODP	5,01E-07	1,92E-06	1,04E-07
Formação de Matéria Particulada	PMF	4,49E-03	7,60E-03	1,32E-03
Potencial de Oxidação Fotoquímica	POP	1,96E-01	3,62E-01	7,67E-02
Energia Não Renovável	N-Re	6,72E+01	7,23E+00	9,35E-01
Energia Renovável	Re	6,48E+01	1,07E+02	1,75E+01

Fonte: Autores, 2026

Figura 4 - Impacto ambiental relativo por componente da produção de nanopartículas de óxido de zinco via síntese de Co-precipitação. Fonte: Autores, 2026.

Tabela 5 - Impacto por categoria e componente da síntese de NP ZnO por Sol-gel.

Categoria de impacto		Eletricidade	Hidróxido de Sódio	Acetato de Zinco dihidratado
Potencial de Acidificação	AP	6,12E-04	1,28E-02	1,40E-02
Potencial de Aquecimento Global	GWP	1,57E-01	2,53E+00	3,16E+00
Potencial de Eutrofização	EP	3,33E-04	1,07E-02	9,38E-03
Ecotoxicidade	ECT	1,69E+00	5,73E+01	7,95E+01
Saúde Humana: Cancerígeno	HHC	4,79E-09	1,76E-07	1,66E-07
Saúde Humana: Não Cancerígeno	HHNC	1,82E-08	9,49E-07	7,36E-06
Potencial de Destruição da Camada de Ozônio	ODP	1,51E-08	1,61E-06	6,86E-07
Formação de Matéria Particulada	PMF	1,35E-04	3,62E-03	3,39E-03
Potencial de Oxidação Fotoquímica	POP	5,89E-03	1,65E-01	1,77E-01
Energia Não Renovável	N-Re	1,95E+00	3,48E+01	8,10E+01
Energia Renovável	Re	2,02E+00	3,67E+00	3,02E+00

Figura 5 – Impacto ambiental relativo por componente da produção de nanopartículas de óxido de zinco via síntese de Sol-gel. Fonte: Autores, 2026.

A indústria da soda cáustica (NaOH) (presente de forma indireta na síntese por Coprecipitação e de forma direta na síntese Sol-gel) utiliza um processo industrial de eletrólise chamado processo “cloro-álcali”, que possui alta demanda energética [14]. Esse aspecto industrial teve impacto nos resultados relacionados à demanda energética (Re e N-Re) e ao Potencial de Eutrofização (EP), por conta dos produtos químicos envolvidos.

A Eutrofização, avaliada pelo método TRACI, está ligada à deposição de excessiva de nitratos e fosfatos na água, leva ao crescimento de algas e ervas daninhas e consequente acúmulo de biomassa [12]. Nessa categoria, o Hidróxido de Sódio saiu na frente em relação aos outros fluxos da síntese Sol-gel, seguido do Acetato de Zinco (Figura 5); e na síntese por Co-precipitação, foi o Ácido Oxálico o primeiro lugar, seguido da energia elétrica consumida na síntese (Figura 4). Como foi mencionado no parágrafo anterior, ambos estão ligados à indústria de soda cáustica. No entanto, o processo de eletrólise cloro-álcali não produz nenhum nitrato ou sulfato diretamente. Mas, a sua interferência na eutrofização se encontra na cadeia de fornecimento de energia elétrica. A fonte de energia associada é a que vem do carvão mineral, ou seja, de usinas termoelétricas [15], e assim foi considerado sob uma perspectiva de aplicabilidade da ACV mais generalizada. No caso do Brasil, em que boa parte das usinas são hidrelétricas, uma alteração nos fluxos de energia incorporada pode diminuir o impacto do EP.

A categoria Formação de Material Particulado (PMF) é um subconjunto de poluentes que tem efeitos negativos à saúde, do modo que seu aumento está diretamente vinculado à taxa de mortalidade [12]. Esse material pode ser lançado no ar de forma direta ou pode ser produto de reações na atmosfera, através de sulfatos e nitratos, por exemplo. Logo, quanto maior o valor quantificado nessa categoria, maior a quantidade de material particulado é lançada na atmosfera pelo produto ou processo. Feitas essas considerações, tem-se que, na síntese de nanopartícula de ZnO, o reagente mais prejudicial continua sendo o Ácido Oxálico da Co-precipitação (7,60E-03 kg PM_{2.5} eq) como uma diferença de 47% que o máximo emitido pelo Hidróxido de Sódio (3,62E-03 kg PM_{2.5} eq) e de 44% em relação ao Acetato de Zinco dihidratado (3,39E-03 kg PM_{2.5} eq) na síntese Sol-gel. Os produtos que advém da indústria de soda cáustica continuam sendo a principal fonte poluição, o que mostra uma necessidade para rever os processos a ela relacionados afim de mitigar os impactos ambientais associados ao produto.

O Potencial de Oxidação Fotoquímica (POP) e o Potencial de Destruição da Camada de Ozônio (ODP), ambos se referem ao Ozônio: o primeiro, à sua formação na troposfera; o segundo, sobre a destruição do mesmo na estratosfera. O POP influencia na causa de problemas respiratórios, por conta da formação de ozônio e outros compostos reativos ao oxigênio como contaminantes secundários, que provém de contaminantes primários, como os COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) ou monóxidos de carbono que reagem com óxidos de nitrogênio sob a influência da luz do sol [16]. Em ODP, a síntese de NP ZnO por Co-precipitação passa à frente da síntese Sol-gel em impacto ambiental, com pouca diferença entre os dois em ODP (8%). A produção de Ácido Acético, associado ao Acetato de Zinco da síntese de Sol-gel, emite justamente esses poluentes (dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano) que corroboram para o impacto do POP. Ainda assim, o metanoato de sódio necessário para a produção do Ácido Oxálico, traz significativa contribuição para essa categoria de impacto na Co-precipitação, resultando em uma diferença de 44% do impacto da síntese Sol-gel.

Considerando que já foi mencionado sobre os reagentes em cada síntese de NP ZnO, é esperado que os impactos relacionados à saúde humana tenham maior influência dos reagentes do que da Eletricidade em cada síntese, que são Saúde Humana – Cancerígeno (HHC), Saúde Humana – Não Cancerígeno (HHNC), bem como para a categoria de Ecotoxicidade (ECT), grupos respectivamente quantificados por Unidade Comparativa de Toxicidade para humanos (CTUh) e Unidade Comparativa de Toxicidade para o Ecossistema (CTUe). Como se pode observar na Figura 3, o HHNC de ambas as sínteses tem uma diferença de aproximadamente 18% da Co-precipitação para Sol-gel, enquanto a categoria HHC e ECT tem uma diferença similar e mais significativa (40% e 43% respectivamente), que mantém a síntese de Sol-gel mais favorável.

Pode-se dizer que o Ácido Oxálico dihidratado foi o fluxo crítico da síntese de Co-precipitação, pois trouxe os maiores valores de impacto em todas as categorias avaliadas, especialmente em relação à EP, com 2,85E-2 kg MJ eq, HHC, com 3,62E-7kg CTUe eq e ODP, com 1,92E-6 kg CFC11 eq (Tabela 4). Isso se dá por conta da alta demanda de recursos energéticos relacionados à produção do ácido oxálico, bem como a alta toxicidade do material para o ser humano e aos animais, pois pode causar efeitos como: redução de biodisponibilidade de minerais e da capacidade de coagular sangue, irritação intestinal, contrações musculares etc. [17].

No método Sol-gel, tanto o Acetato de Zinco dihidratado quanto o Hidróxido de Sódio tiveram grande contribuição nos impactos. Um dos índices mais altos para o Acetato de Zinco foi o seu impacto causado para a saúde humana em HHNC, o que demonstra como esses produtos químicos precisam de atenção espacial quanto ao manuseio e descarte.

Vale pontuar que em comparação com outros trabalhos de ACV com nanopartículas como o de Nandikes *et al.* (2024) [18], os valores de impacto estão mais baixos ou similares para ambas as sínteses. Nesse mesmo trabalho, ainda que utilize uma nanopartícula diferente (no caso, o LaFeO₃), chega-se à mesma conclusão de que a Co-precipitação tem um impacto maior que a síntese Sol-gel. Além disso, os reagentes utilizados também possuem energia incorporada entre outros resíduos gerados em sua obtenção. Logo, um caminho para melhorar os resultados de impacto ambiental é escolher melhor os reagentes. Como se trata de um material na escala nano, uma pequena porção possui uma reatividade muito maior e, portanto, é mais eficiente, o que permite uma utilização em menor quantidade no produto do que se este fosse em escala micro.

Através da ACV, é possível considerar alguns caminhos para a melhora dos processos: escolha de reagentes menos tóxicos para a produção, maquinário mais eficiente energeticamente, ou ainda desenvolver uma síntese Sol-gel que seja mais rápida, com uma secagem que não necessite de demanda energética tão alta, como, por exemplo, uma estufa ao invés de mufla.

4. Desafios e oportunidades

Um dos principais desafios para o desenvolvimento do presente trabalho, certamente foi a coleta de dados na literatura, pois por se tratar de um trabalho de síntese em nano escala, a

nanotecnologia sendo um campo de pesquisa emergente, os dados são mais escassos, em relação a síntese em escala convencional. Outro desafio na coleta de dados na literatura foi para sínteses em escala industrial, tornando o trabalho exclusivamente em escala laboratorial. Limitando-se também a fronteira do berço ao portão, desconsiderando-se os impactos de uso e pós uso.

Para oportunidades, destacam-se a possibilidade de trabalhos futuros, nos quais podem ser realizadas análises de sensibilidade em relação ao reaproveitamento no monóxido de carbono em outros sistemas de produto, variando a quantidade desse fluxo e analisando os impactos que resultaria nas respectivas categorias analisadas. Para mitigar os impactos associado ao sistema de produto, pode-se verificar alternativas de aprimoramento nas sínteses individualmente, visando na possível mitigação dos impactos ambientais analisados pelas categorias abordadas no trabalho.

5. Considerações finais

As nanopartículas de óxido de zinco são de grande importância para indústria, inclusive na aplicação em materiais de construção como materiais a base de cimento. Para saber o método de obtenção dessas nanopartículas que seja ambientalmente mais vantajoso, foi realizada a Análise de Ciclo de Vida dos métodos de Co-precipitação e Sol-gel, considerando onze categorias de impacto ambiental pelo método CED e TRACI 2.1. O método Sol-gel apresentou menor impacto, principalmente em termos de consumo energético, já que essa síntese não requer secagem em estufa nem calcinação em mufla, e na acidificação e eutrofização, dada a natureza de seus componentes.

Houve relativa dificuldade em encontrar as informações acerca de como as sínteses foram conduzidas e as quantidades dos materiais que realmente foram utilizados. Os materiais de Mahmood *et al.* (2022) e Lee *et al.* (2008) ([10], [11]), foram os que permitiram a quantificação energética instrumental. Além disso, apesar de projetada para nível industrial, os processos de produção das NP ZnO utilizados como base nesse estudo foram à nível laboratorial e teórico, com base em balanceamentos estequiométricos sem informações acerca do rendimento da reação. Esses fatores limitantes trazem dificuldade para uma maior precisão das análises. Apesar dessas limitações, pode-se dizer que a análise realizada já consegue lançar luz sobre o problema da sustentabilidade ambiental na produção de nanopartículas de ZnO, de modo a direcionar a tomada de decisões.

Os principais impactos ambientais na categoria de acidificação foram atribuídos ao ácido oxálico na co-precipitação e ao acetato de zinco no sol-gel. Em termos de eutrofização, o hidróxido de sódio foi o principal contribuinte na síntese sol-gel, e o ácido oxálico na co-precipitação. O potencial de aquecimento global foi influenciado significativamente pelo ácido oxálico e pelo acetato de zinco devido à produção de seus precursores.

Por fim, o método sol-gel se mostrou ambientalmente mais favorável para a produção de nanopartículas de ZnO, oferecendo uma alternativa menos impactante em várias categorias ambientais, especialmente em termos de consumo energético e impactos associados a processos industriais. É provável que, devido ao tempo que leva para ser produzida por esse método, a coprecipitação ainda seja mais atrativa para uma produção em escala industrial. Contudo, pode-se pensar no aprimoramento de cada uma das sínteses para que seu impacto seja reduzido. A compreensão dos pontos críticos ambientais desde a escala em laboratório é essencial para se encontrar o caminho da inovação de produtos da nanotecnologia. Além disso, é importante pontuar que essa conclusão sobre o método Sol-gel, ainda que siga uma tendência, não tem aplicação generalizada para obtenção de outras nanopartículas, pois o que mais influenciou nos impactos foram os tipos de materiais utilizados. Logo, para cada tipo de nanopartícula, é necessário realizar a análise de ciclo de vida, considerando que terá reagentes e produtos diferentes em cada caso.

REFERÊNCIAS

- [1] QUINA, F. H. Nanotecnologia e o meio ambiente: perspectivas e riscos. **Química Nova**, 27(6), 1028–1029. 2004.
- [2]MAYRINCK, C.; RAPHAEL, E.; FERRARI, J. L.; SCHIAVON, M. A. Síntese, Propriedades e Aplicações de Óxido de Zinco Nanoestruturado. **Revista Virtual de Química**. V. 6 n. 5, pag. 1185-1204. 2014.
- [3] KUMAR, M.; BANSAL, M.; GARG, R. An overview of beneficiary aspects of zinc oxide nanoparticles on performance of cement composites, **Materials Today: Proceedings**, Volume 43, Part 2, Pages 892-898, 2021.
- [4] CRUZ, N. D.; GALLIO, E; GATTO, D. A. Green synthesis of zinc oxide nanoparticles. **Matéria**. Rio de Janeiro, v. 25, 2020.
- [5] JÚNIOR, L. C. H. **Síntese e caracterização de óxidos magnéticos diluídos nanoestruturados preparados por moagem mecânica**. Dissertação de Mestrado em Física. Universidade Federal de Alfenas. MG, 2014
- [6] VELMURUGAN, R.; SWAMINATHAN, M. An efficient nanostructured ZnO for dye sensitized degradation of Reactive Red 120 dye under solar light. **Solar Energy Materials & Solar Cells**, v. 95, p. 942-950, 2011.
- [7] HANDY, R. D.; VON DER KAMMER, F.; LEAD, J. R.; HASSELLÖV, M.; OWEN, R.; CRANE, M. The ecotoxicology and chemistry of manufactured nanoparticles. **Ecotoxicology**, 17(4), 287-314. 2008.
- [8] KAH, M.; HOFMANN, T. Nanopesticide research: Current trends and future priorities. **Environment International**, 63, 224-235. 2014.

- [9] ISO. ISO 14040: Environmental management – Life Cycle Assessment – Principles and Framework. **International Organisation for Standardisation (ISO)**. Geneve, 2006.
- [10] MAHMOOD, N. B.; SAEED, F. R.; GBASHI, K. R.; MAHMOOD, U. Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles via oxalate co-precipitation method. **Materials Letters: X**, Volume 13, ISSN 2590-1508, 2022.
- [11] LEE, J.; MAHENDRA, S.; ALVAREZ, P. J. J. Evolution of ZnO nanostructures in sol–gel synthesis. **Current Applied Physics**, 9(4), 792-796. 2008.
- [12] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (US EPA). Toxicity and Risk Assessment for Chemicals (TRACI v2.1). **US EPA**, Washington, DC. 2012.
- [13] COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo. **CETESB**. 2010.
- [14] BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Análise do Desempenho Ambiental da Indústria de Cloro-Álcalis no Brasil. **BNDES**. 2009.
- [15] ZAVERI, R. A.; EASTER, R. C.; SHILLING, J. E.; FAST, J. D. Model for Simulating Aerosol Interactions and Chemistry (MOSAIC). **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, 115(D5). 2010.
- [16] INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL STUDIES. Air Quality and Health: The Impact of Primary and Secondary Pollutants. **IES**. 2011.
- [17] LOPES, M.; MENEZES, J. C.; SOARES, J. Environmental and toxicological impacts of oxalic acid in industrial processes. **Journal of Environmental Management**, 90(3), 123-134. 2009.
- [18] NANDIKES, Gopa; PANDEY, Nidhi; PATHAK, Pankaj; SINGH, Lakhveer. Sustainable Synthesis Strategies: A Comparative Life Cycle Perspective on LaFeO₃ Nanoparticles. **ACS Sustainable Chemistry & Engineering**, v. 12, n. 19, p. 7603–7615, 13 maio 2024.